

IL GIUDIZIO DI PARIDE

ATTRIBUITO A CRESCENZI FRANCESCO

(Roma 1585 - Napoli, notizie fino al 1648)

INVENTARIO: 024

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo dipinto è segnalato per la prima volta in collezione Borghese in un inventario databile intorno al 1633 (Corradini 1998; Pierguidi 2014) in cui è descritto come "un quadro del Giudizio di Paris cornice negra, alto 5 largo 3 2/3. Francesco Crescentio". L'assegnazione del quadro a Francesco Crescenzi ha messo un punto - forse definitivo - alla questione sulla paternità della tavola (Herrmann Fiore 2006), attribuita di volta in volta al Domenichino (*Inv.* 1790); al Cavalier d'Arpino (Piancastelli 1891; A. Venturi 1893; Quadrini 1940); a un pittore manierista, attivo intorno ai primi anni del Seicento, assai prossimo a Paolo Guidotti (Longhi 1928); e a Bartholomaeus Spranger (Della Pergola 1959). Secondo l'estensore dell'inventario, infatti, l'opera fu realizzata da Francesco Crescenzi, un aristocratico romano educato come i suoi fratelli alla pittura da Cristoforo Roncalli (cfr. Spezzaferro 1984), che secondo Marco Pupillo (2009) eseguì questa tavola nei primi anni della sua carriera, donandola personalmente a Scipione Borghese negli anni in cui i due frequentavano lo *studium* perugino.

L'opera rappresenta il *Giudizio di Paride*, debitamente descritto nel 1700 da Domenico Montelatici: "Quello che segue, dopo la finestra, di buona e diligente maniera, benchè ignota, rappresenta il Giudizio di Paride, espresso sopra tavola di legno, in cui vedesi l'istesso Paride a sedere in habito da pastore, con un cane appresso, e con tre Dee, Giunone, Pallade e Venere in piedi avanti a lui, la prima delle quali, col pavone accanto, sollevasi un panno sopra la testa per coprirsi, la seconda, con elmo in capo, volgendosi al giovane in atto supplice, instantemente lo prega a concederle il pomo d'oro della bellezza, mentr'egli lo consegna alla terza, che è Venere con due colombe ai piedi, giudicandola più degna dell'altre, la quale lo riceve, con Cupido innanzi, che bramoso ancor lui d'haverlo alza in aria le braccia con farne richiesta".

Una versione di quest'opera, eseguita su tela, fu segnalata da Paola della Pergola nel 1959 presso una collezione privata romana, esemplare ritenuto dalla studiosa di fattura assai più fine che però non costituirebbe il prototipo della tavola Borghese, giudicata "un antecedente di diverso e notevole interesse".

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 280;
- M. Prunetti, *L'Osservatore delle Belle Arti*, II, Roma 1811, p. 16;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 443;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 41;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178;
- A. Quadri, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 187-188, n. 280;
- *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica, Bologna, a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 316;
- L. Spezzaferro, *Crescenzi, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, *ad vocem*;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- K. Herrmann Fiore, in *Faszination Venus: Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel*, catalogo della mostra (Colonia, Wallraf Richartz Museum; Monaco, Alte Pinakothek, Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000-2001), a cura di E. Mai, U. Weber-Woelk, Snoeck-Ducaju 2000, p. 368, n. 65;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 14.
- M. Pupillo, *I Crescenzi e il culto di Filippo Neri. Devozione e immagini dalla morte alla beatificazione (1595-1615)*, in *Arte e committenza nel Lazio nell'età di Cesare Baronio*, atti del convegno internazionale (Frosinone-Sora 2007), a cura di P. Tosini, Roma 2009, p. 174.
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170.

English version

THE JUDGMENT OF PARIS

ATTRIBUTED TO CRESCENZI FRANCESCO

(Rome 1585 - Naples, notizie fino al 1648)

INVENTORY: 024

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This work is mentioned for the first time in the Borghese Collection in an inventory dating to roughly 1633 (Corradini 1998; Pierguidi 2014), in which it is described as 'a painting of the Judgment of Paris with a black frame, 5 high by 3 2/3 wide. Francesco Crescentio'. The attribution of the work to Francesco Crescenzi resolved – perhaps definitively – the question of the origin of the painting (Herrmann Fiore 2006), which had been variously ascribed to Domenichino (Inv. 1790), to Cavalier d'Arpino (Piancastelli 1891; A. Venturi 1893; Quadri 1940), to a Mannerist artist active around the first years of the 17th century, close to Paolo Guidotti (Longhi 1928), and to Bartholomaeus Spranger (Della Pergola 1959). According to the compiler of the inventory, the work was by Francesco Crescenzi, a Roman nobleman who together with his brothers was trained in painting by Cristoforo Roncalli (see Spezzaferro 1984). In the opinion of Marco Pupillo (2009), Crescenzi painted this work during the early phase of his career and gave it

personally to Scipione Borghese in the years when the two attended the *studium* in Perugia together.

The Judgment of Paris is indeed the subject of this painting, which in 1700 Domenico Montelatici duly described in these words: 'Next, after the window, is a nice, well-executed work on a wooden panel by an unknown artist which represents the Judgment of Paris. It shows a seated Paris in shepherd's clothing next to a dog, while three goddesses – Juno, Minerva and Venus – stand in front of him. Next to the first goddess is a peacock; she is raising a garment over her head to cover herself. The second, wearing a helmet on her head, turns to the young man with a supplicating gesture, entreating him to give her the golden apple, which Paris in fact gives to the third goddess, whom he deems worthier than the others. Venus, with two doves at her feet, receives the apple, while in front of her Cupid raises his arms, eager to have the prize himself.'

A version of this work on canvas was mentioned by Paola della Pergola in 1959 as forming part of a private collection in Rome. In the view of this scholar, this other work was more refined, though she didn't believe it to be the prototype of the panel in the Borghese Collection, which she in fact described as 'a prior work, one of great interest for a variety of reasons'.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 280;
- M. Prunetti, *L'Osservatore delle Belle Arti*, II, Roma 1811, p. 16;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 443;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 41;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178;
- A. Quadri, *Il Cavalier d'Arpino*, Isola del Liri 1940, p. 52;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 187-188, n. 280;
- *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica, Bologna, a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 316;
- L. Spezzaferro, *Crescenzi, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX, 1984, *ad vocem*;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore: la nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva e S. Schütze, Roma 1998, pp. 449-456;
- K. Herrmann Fiore, in *Faszination Venus: Bilder einer Göttin von Cranach bis Cabanel*, catalogo della mostra (Colonia, Wallraf Richartz Museum; Monaco, Alte Pinakothek, Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, 2000-2001), a cura di E. Mai, U. Weber-Woelk, Snoeck-Ducaju 2000, p. 368, n. 65;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 14.
- M. Pupillo, *I Crescenzi e il culto di Filippo Neri. Devozione e immagini dalla morte alla beatificazione (1595-1615)*, in *Arte e committenza nel Lazio nell'età di Cesare Baronio*, atti del convegno internazionale (Frosinone-Sora 2007), a cura di P. Tosini, Roma 2009, p. 174.
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 161-170.

